

LOUISA MAY ALCOTTNING “KICHKINA XONIMLAR” ASARI
TARJIMASIDA SEMANTIK EKVIVALENTLIK VA
LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLAR

Do'sboyeva Aziza Olimjon qizi

*Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti,*

Tarjima nazariyasi va amaliyoti ingliz tili fakulteti, 4-kurs talabasi

Elektron pochta: azizadosboyeva52@gmail.com

Ilmiy rahbar: Yusupova Nargiza Nigmatovna, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy tarjimada semantik ekvivalentlikni ta'minlash va lingvokulturologik muammolarni bartaraf etish masalalari amerikalik yozuvchi Louisa May Alcottning mashhur “Little Women” (“Kichkina xonimlar”) romani misolida tadqiq etilgan. Asarning o'zbek tiliga o'girilgan matni semantik yo'qotishlar va ularning kompensatsiya turlari nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, kontekstual va pragmatik moslashuv usullarning samaradorligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, semantik ekvivalentlik, lingvokulturologiya, realiya, denotativ ma'no, konnotativ ma'no, kompensatsiya, kontekstual moslashuv.

KIRISH (INTRODUCTION). Badiiy tarjima nafaqat tillararo lisoniy konversiya jarayoni, balki turli madaniyatlar va dunyoqarashlarni birlashtiruvchi ma'naviy ko'prik vazifasini ham o'taydi. Globallashuv davrida jahon adabiyoti durdonalarini o'zbek kitobxoniga o'z holicha, muallif badiiy niyati va uslubiga putur yetkazmagan holda yetkazib berish tarjimashunoslikning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu jarayonda semantik ekvivalentlik va milliy-madaniy xususiyatlarni saqlash markaziy muammo hisoblanadi.

Amerikalik yozuvchi Louisa May Alcottning XIX asr AQSh ijtimoiy-madaniy hayotini aks ettiruvchi “Little Women” romani o‘zining lisoniy tabiati, diniy-axloqiy didaktikasi va davr ruhini ifodalovchi realiyalari bilan ajralib turadi. Ushbu asarning o‘zbek tilidagi tarjimasini tahlil qilish, ikki tizimli (ingliz va o‘zbek) tillarda ma’noviy va madaniy moslikka erishishning qonuniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE REVIEW). Tarjimashunoslik fanida semantik ekvivalentlik tushunchasi shunchaki so‘zma-so‘z muqobillikni emas, balki matnning semantik, konnotativ, stilistik va pragmatik sathlaridagi muvozanatni anglatadi. G‘arb tarjimashunosligida Eugene Nida o‘zining “dinamik ekvivalentlik” (dynamic equivalence) nazariyasida tarjimada original matn beradigan emotsional-estetik ta’sirning maqsadli tilda ham aynan qayta tiklanishi lozimligini ta’kidlaydi. Theodore Savory ham tarjimaning san’at sifatidagi tabiatini o‘rganar ekan, semantik aniqlik va badiiy joziba uyg‘unligiga e’tibor qaratadi.

O‘zbek tarjimashunoslik maktabining asoschisi G‘aybullayev Salomov badiiy tarjimaning leksik-frazeologik va lingvokulturologik muammolarini chuqur tadqiq etgan. Olim tarjimanni shunchaki vositachi emas, balki asarning “ikkinchi muallifi” darajasiga ko‘taradi va milliy realiyalarni o‘zbek tilida aks ettirishda ma’no yo‘qotishlarining o‘rnini bosish (kompensatsiya) qoidalarini ishlab chiqqan. Ushbu nazariy qarashlar badiiy matndagi ma’no qatlamlarini to‘liq ochishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (METHODOLOGY). Ushbu tadqiqotda qiyosiy-tipologik tahlil, komponentlar tahlili (componential analysis) va lingvokulturologik interpretatsiya metodlaridan foydalanildi. Asarning ingliz tilidagi original matni (Source Text - ST) hamda uning o‘zbek tilidagi tarjimalari (Target Text - T&T) o‘rtasidagi semantik moslik darajasi to‘rt sathi model (leksik-semantik, denotativ, konnotativ va pragmatik ekvivalentlik) asosida tizimlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS). “Little Women” asarining lingvokulturologik muhiti XIX asr Yangi Angliya (AQSh) hududidagi Puritan

axloqiy qadriyatlari, fuqarolar urushi davri va protestantizm dunyoqarashi bilan uzviy bog'liqdir. Bunday sharoitda asar sarlavhasidanoq tarjimon oldida jiddiy semantik tanlov yuzaga keladi:

Asl matn (ST): "Little Women"

Tarjima matni (TT): "Kichkina xonimlar"

Agar "women" so'zi o'zbek tiliga leksik-semantik jihatdan to'g'ridan-to'g'ri "ayollar" deb o'girilsa, bu asardagi o'smir qizlarning yoshi va ijtimoiy maqomiga nisbatan qo'pol va g'ayritabiiy yangraydi. O'zbek madaniyatida qiz bolalarga nisbatan hurmat va nafosatni ifodalash uchun "xonimlar" so'zining tanlanishi pragmatik va konnotativ ekvivalentlikni ta'minlagan muvaffaqiyatli adaptatsiyadir.

Asardagi dialoglar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'p o'rinlarda so'zma-so'z tarjima sintaktik va semantik g'alizlikka olib keladi. Shu sababli kontekstual o'zgartirishlar qo'llaniladi:

Asl matn (ST): "Christmas won't be Christmas without any presents."

Tarjima matni (TT): "Sovg'alarsiz Rojdestvo bayrami bayramga o'xshamaydi."

Ushbu gapda "Rojdestvo Rojdestvo bo'lmaydi" shaklidagi mexanik tarjimadan qochilib, o'zbek tili tabiatiga mos keladigan "bayramga o'xshamaydi" konstruksiyasining ishlatilishi asarning emotsional ta'sir kuchini saqlab qolgan.

1-jadval. Semantik ekvivalentlik va kompensatsiya turlari tahlili

Asl matn (Source Text)	Tarjima matni (Target Text)	Transformatsiya turi va tahlili
"Father is away with the army."	"Otamiz urushda xizmat qilmoqda."	Funksional ekvivalentlik: "Armiya bilan uzoqda" iborasi fuqarolar urushidagi harbiy xizmatni anglatsa, o'zbekcha tarjimada bu holat aniq

		funksional ma'no bilan berilgan.
"I can't get over my disappointment in not being a boy."	"O'g'il bola bo'lib tug'ilmaganimdan hanuz afsuslanaman."	Pragmatik moslashuv: "Can't get over" idiomatik ifodasi qahramonning (Jo) ichki isyonkor tabiati va emotsional holatini ko'rsatish uchun "hanuz afsuslanaman" tarzida muvaffaqiyatli berilgan.
"Marmee"	"Onajon / Onamiz"	Konnotativ ekvivalentlik: Qizlarning onasiga bo'lgan o'ta yaqin, erkalash va hurmat ohangidagi munosabati o'zbekcha "onajon" so'zida to'liq namoyon bo'ladi.

Badiiy tarjimada semantik yo'qotishlar muqarrar hisoblanadi. Ayniqsa, milliy taomlar, kiyim-kechaklar (masalan, bonnet, parlor) va bayram munosabatlari bilan bog'liq realiyalar o'zbek madaniyatida bevosita muqobilga ega emas. Tarjimon ushbu ma'no kentiklarini to'ldirish uchun tavsifiy tarjima, kontekstual kengaytirish yoki izohlar orqali kompensatsiya usulidan unumli foydalangan.

XULOSA (CONCLUSION). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Louisa May Alcottning "Little Women" asari o'zbek tiliga o'g'irilishida mutlaq (so'zma-so'z) semantik ekvivalentlikka erishish imkonsiz bo'lsa-da, nisbiy va dinamik ekvivalentlik to'liq ta'minlangan. Tarjimon lisoniy tizimlardagi farqlarni va lingvokulturologik to'siqlarni pragmatik adaptatsiya, funksional muqobillarni topish hamda kontekstual modulyatsiya strategiyalari orqali muvaffaqiyatli bartaraf etgan. Bu esa asarning o'zbek kitobxonlari tomonidan tushunilishini osonlashtirish bilan birga, asl nusxaning estetik jozibasi va tarixiy-madaniy muhitini saqlab qolishga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1983.
2. Nida, E. A. Toward a Science of Translating. – Leiden: E. J. Brill, 1964.
3. Alcott, Louisa May. Little Women. – Boston: Roberts Brothers, 1868.
4. Alcott, Louisa May. Kichkina xonimlar (o'zbek tilidagi tarjima matni materiallari).
5. Savory, T. The Art of Translation. – London: Jonathan Cape, 1957.